

YOSHLARDA EKOLOGIK ONGNI SHAKLLANTIRISHDA PEDAGOGIKANING O’RNI

Tursunova Nigora Anvarovna

Katta o‘qituvchi, O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15615063>

***Annotasiya.** Mazkur maqolada atrof-muhitni, tabiatni muhofaza qilish, uni toza va ozoda saqlash muammolari, yoshlarda ekologik madaniyat, ekologik ongni shakllantirish, ekologiyaga oid kerakli bilim va tushunchalarni rivojlantirishning ahamiyati, ekoharakat va uning shiori, yoshlarga berilayotgan ekologik ta’lim va tarbiya hamda B.Qandovning maktab yoshigacha bo’lgan bolalarda ekologik ongni rivojlantirishning usullari to’liq yoritib berilgan.*

***Kalit so’zlar:** atrof-muhit, tabiatni muhofaza qilish, ekologik madaniyat, ekologik madaniyat, ekologik ong, ekoharakat, ekologik ta’lim va tarbiya.*

***Аннотация.** В статье всесторонне освещены проблемы охраны окружающей среды и природы, поддержания ее чистоты и порядка, важность формирования экологической культуры и экологического сознания у молодежи, формирование необходимых знаний и представлений об экологии, экодвижение и его лозунг, экологическое образование и воспитание молодежи, методика Б. Кандова по формированию экологического сознания у детей дошкольного возраста.*

***Ключевые слова:** окружающая среда, охрана природы, экологическая культура, экологическое сознание, экодвижение, экологическое образование и воспитание.*

***Abstract.** The article comprehensively covers the problems of environmental protection and nature, maintaining its cleanliness and order, the importance of developing environmental culture and environmental awareness among young people, developing the necessary knowledge and understanding of ecology, the environmental movement and its slogan, environmental education and upbringing of young people, B. Kandov's methodology for developing environmental awareness among preschool children.*

***Key words:** environment, nature conservation, environmental culture, environmental consciousness, environmental movement, environmental education and upbringing.*

Sog’lom odam tabiatning eng bebaho asaridir

Tomos Karleyl

Hozirgi kunda yurtboshimiz tomonidan ta’lim sohasiga juda katta e’tibor berib kelinmoqda. Inson hayotini tabiiy muhitsiz tasavvur etib bo’lmaydi. Shu sababli ham tabiatni, atrof-muhitni muhofaza qilish, uning musaffoligini saqlash har birimizning insoniylik burchimizdir. Ammo hozirgi kunda ba’zi bir insonlar bu burchlarini unutib qo’yayotgandek, uni suiste’mol qilayotgandek, nazarimizda. Chunki, hammaga ma’lumki, hozirgi kunda yer yuzida atrof-muhit bilan bog’liq bir qancha jiddiy va insoniyatning kelgusi hayotiga xavf solib turgan ekologik muammolar kundan-kunga avj olmoqda. Atrof-muhitni, tabiatni muhofaza qilish, uni toza va ozoda saqlash muammolari umuminsoniy ahamiyat kasb etayotgan, odamzodning tabiiy muhitga yetkazgan salbiy oqibatlarini qayta ko’rib chiqilayotgan bir paytda shu narsa ma’lum bo’ldiki, aholining barcha qatlamlarida, ayniqsa, yoshlarda ekologik madaniyatni shakllantirish muammosi inson ongidagi o’zgarishlar bilan bog’liqdir. Shunday ekan, yoshlarda ekologik madaniyat, ekologik ongni shakllantirish, ularda ekologiyaga oid kerakli bilim va tushunchalarni

rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Bu vazifalarni amalga oshirishda pedagogika fani asosiy tayanch manba bo'lib xizmat qiladi.

Pedagog-o'qituvchilar birinchi navbatda yoshlarga ekologik muammolarning qanchalik dolzarbligini, ularning insoniyat hayotiga ta'sirini chuqur uqtirishlari lozim. Yosh avlod ekologiya XX asrga kelib insoniyat tarixida umumbashariy muammoga aylanganligini, ekologik xavfsizlik kishilik jamiyatining buguni va ertasi uchun qanchalik dolzarb va zarurligini tushunib yetishi kerak. Bir so'z bilan aytganda, ekologik tarbiya yoshlarga bolalikdanoq singdirilib borilishi kerak.

B.Qandov fikricha, maktab yoshigacha bo'lgan bolalarda ekologik ongni rivojlantirishning bir necha usullarini keltirib o'tadi: “Maktab yoshigacha bo'lgan bolalarda tabiatga hurmat bilan qarash, unga nisbatan estetik hissiyotni uyg'otish tajribalari, bolalarning yoshi, bilim ko'lamini inobatga olgan holda, ularning tafakkuriga yetib boradigan darajada tabiat tog'risida, o'simliklar olami haqida, hayvonot dunyosi borasida qiziqarli va maroqli suhbatlar o'tkazish, nihollar, sabzavot, gul namunalarini qanday o'tqazish, parvarishlash borasida televideniya alohida maxsus

Bu fikrlarga qo'shimcha qilgan holda, katta yoshdagi kishilarning hamda pedagoglarning hatti-harakatlari ham yoshlar uchun o'rnak, saboq bo'lishini unutmazlik lozim. Masalan, o'quvchilar uchun “Atrofimizdagi olam”, “Tabiatshunoslik”, “Sog'lomlashtirish” kabi bir nechta darsliklar ishlab chiqilgan. Ekologiya fani boshlang'ich sinflardan boshlab o'rta maktablarda, o'rta maxsus va oliy ta'lim muassasalarida tabiiy hamda gumanitar fanlar majmui orqali davom ettiriladi.

Oliy ta'lim muassasalarida ham ekologiya fani alohida mustaqil fan sifatida talabalarga o'qitilib, ularning ekologik bilimlarini yanada mustahkamlash uchun xizmat qiladi. Yoshlarga ekologiya o'z hissasini qo'shish, ertangi avlod uchun ham harakat qilish uchun keng imkoniyatlar yaratilgan.

Ekoharakat – jamiyatning barcha kuchlari, O'zbekistonning bugungi fuqarolari va kelajak avlodlari qulay tabiiy atrof muhitda yashash huquqiga ega bo'lishlari, aholi salomatligini yaxshilashga, muhofaza qilishga, tabiiy resurslarning barcha manbalaridan samarali foydalanishga yo'naltirilgan sa'y-harakatlarni safarbar qilishga intiladi.

“Sog'lom muhit – inson salomatligi” Ekoharakatning bosh shioridir. Pedagog-o'qituvchilar yoshlarni bu kabi ekologiyaga oid ma'lumotlardan xabardor qilishlari lozim. Ular o'quvchilarga ekologik harakatning dasturiy vazifalari haqida tanishtirishlari hamda bu vazifalarni amalga oshirishda, tabiatimizning bebaho boyliklarini kelgusi avlod uchun ham asrab-avaylashda faol ishtirok etishga chaqirishlari lozim. Ekologik ma'naviyatni yoshlar ongiga singdirish, yosh avlodni Ona tabiat va uning ne'matlariga mehr-muhabbat ruhida tarbiyalash, ularda ekologik bilim, ongni shakllantirish, uzluksiz ekologik ta'lim-tarbiya tizimiga ko'maklashish maqsadida “Buloqcha” (“Rodnichok”) bolalar ekologik jurnali o'zbek va rus tillarida chop etilmoqda. Shuningdek, ta'lim tizimida sinfdan tashqari tadbirlar jarayonida ham o'quvchilarning ekologik bilimlarini shakllantirish yo'llari ishlab chiqilgan.

Sinfdan tashqari o'qish jarayonida o'qituvchining asosiy vazifasi- o'quvchilarning ijtimoiy-ommabop, tabiatshunoslik adabiyotini o'qishga ehtiyoj hosil qilishdan iborat bo'lishi kerak. Ekologik tarbiyani singdirishda ommaviy tarzda sinfdan tashqari ishlar, ekskursiyalar, konkurslar, diapozitiv va kinofilmlarni ko'rsatish bilan tematik kechalar, har xil tadbirlar, daraxtlar o'tqazish va shu kabilarni pedagoglar tomonidan tashkil qilinishi va amalga oshirilishi ham katta ahamiyatga egadir. Shuningdek, bu tadbirlarga qo'shimcha tarzda maktab, kollej yoki litseylarda, oliy ta'lim muassasalarida ekologiya oyligini tashkil qilish va barcha o'quvchi-talabalarni bu oylikda faol ishtirok etishga jalb etish ham kutilgan natijalarni berishi mumkin.

Inson tomonidan biosferaga ko'rsatilayotgan ta'sirni tartibga solish, ijtimoiy taraqqiyot bilan qulay tabiiy muhitni saqlab qolishning o'zaro ta'sirini uyg'unlashtirish, inson va tabiatning o'zaro munosabatlarida muvozanatga erishish muammolari borgan sari dolzarb bo'lib qolmoqda.

Bugun insoniyat uchun bundan zarur yoki ekologiyani, ekologik ong va tushunchani kundalik xayot tarziga singdirishdan ko'ra boshqa ish yo'qdir. Ekologik ongni ekologik ta'lim va tarbiya, ma'lumotlar orqali insonlardagi ekologik ta'lim orqali qayta qurish, uning xayot tarzini va ma'naviyatini o'zgartirish zarur. Hozircha insonlar ongida ekologik qonunlarga bo'ysundirmaslik, tabiatga shunchaki nazar bilan qarash tasavvurlari singib ketgan.

Ekologik ta'lim - maqsadli yo'naltirilgan reja asosida tizimli ekologik bilim, madaniyat, malaka va o'quvni rivojlanish jarayonida o'rganib borish. Ekologik tarbiya-tabiatni muhofaza qilish borasida bilimni kuchaytirish tabiatni himoya qilish va ekologik o'quvlar dastlab maktabda, oliy o'quv yurtlarida oladilar.

Insonlarning yoshlari ulg'aygan sari atrof-muhit haqidagi tasavvurlari kengayadi, tabiatga boshqacha ko'z bilan nazar soladilar va sekin-asta tabiatni sevib, uni himoya qilishni o'z burchi deb biladilar.

Ekologik tarbiyaning hozirgi kunda asosiy burchi quyidagilar:

✓ barcha hayotiy jarayonlar o'ta muhim, qimmat baho va betakror, inson barcha tirik tabiat uchun javobgar;

✓ tabiat abadiy va tugamas, shuning uchun ham u insondan kuchli, tabiat bilan o'zaro alohada bo'lib doimo unga moslashishi va lozim bo'lsa unga yordam berishi kerak, tabiatga qarshi bo'lishi insonning o'ziga yomonlik keltiradi;

✓ inson atrof muhitga o'lchab bo'lmaydigan darajada zarar etkazmoqda;

✓ tabiat insoniyatning o'ziga berayotgan zarariga qarshi katta kuch bilan zarba berishi mumkin;

✓ insonlar o'z dunyoqarashlari va xulqatvorlarini o'zgartirishi ko'p iste'mol qilish natijasida ham, etishmovchilik natijasida tabiatga zarar etkazadilar, chunki u yoki bu holda ham ekologik javobgarlik susayadi.

Tabiatni muhofaza qilish bo'yicha ta'lim va tarbiyani kuchaytirish ilmiy ishlar olib borish e'tiborga loyiq. Zeroki sog'lom hayot yaratish faqat mutaxasislarning emas, barcha insonning ishi bo'lishi kerak. Ekologik ta'lim va tarbiya bir tomonlama emas, balki umumiy ta'limda ham o'z aksini topishi kerak. Shakllanayotgan inson ekologik bilimni avval o'z uyida, keyin maktab, kollej va universitetda olishi kerak. Yerdagi abadiy hayot borishi uchun insoniyat o'zi yashaydigan yerni doimo asrashi, qayta yashartiruvchi va ekologik madaniyatni rivojlantirishi zarur.

Bir so'z bilan aytganda, ekologik madaniyat va ongni yoshlar ongida shakllantirish barchamizning ustuvor maqsadimiz bo'lib qolmog'i lozim. Insonni ona tug'ib tarbiyalasa, tabiat uni o'stiradi. Shu sababli ham uni “Ona tabiat” deb ataymiz. Bu maqsadni amalga oshirishda, yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, pedagoglarning roli va ahamiyati ancha salmoqlikdir. Yuqorida keltirib o'tilgan fikrlar bola ongiga yetib bora olsa, uning qalbida tabiatimiz halokatiga nisbatan achinish, mehr-shafqat, uni asrash hissi uyg'onsa, demak pedagoglar o'z oldilariga qo'ygan maqsadga erishgan deb hisoblasa bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. J. Jonsaitova, “Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik madaniyatni shakllantirish texnologiyasi.” Qarshi, 2015 yil.

2. B. Qandov, “Yoshlar ekologik ongini shakllantirish,” <http://geografiya.uz/ekologiya/755-yoshlar-ekologik-ongini-shakllantirish.html>